

ASQAD MUXTOR “CHINOR” ROMANIDA O‘XSHATISH SAN’ATINING QO‘LLANISHI

Sindarova Matlyuba Alikulovna

SamDU Lingvistika yo‘nalishi 2 -kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola Asqad Muxtorning “Chinor” romani personajlarining ichki kechinmalarini namoyon etishda hamda tabiat tasvirini jonli ifodalashda o‘xshatish san’atining qo‘llanish o‘rni va tahliliga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: o‘xshatish, personaj, individual o‘xshatish, an’anaviy o‘xshatish, stilistik vosita, hissiyot, leksik vosita, grammatik vosita.

Ushbu maqolamizda aynan adibning o‘xshatish san’atidan qay usullar bilan foydalanganligini tahlil qilamiz. Buning uchun, avvalo, ushbu trop turining olimlar tarafidan keltirilgan ta’riflariga e’tibor qaratamiz. S.Karimov shunday ta’rif bergan: “O‘xshatishning badiiy uslubda faol ekanligi faqatgina son jihatdan emas. Badiiy asar obrazlilikini o‘xshatishlarsiz tasavvur qilish qiyin, go‘yo u butun bir organizmning uzviy azosi kabi badiiylik bilan hamohangdir. Bu, eng avvalo, uning yuzaga kelishiga hizmat qiladigan til vositalarining realligi va ko‘pligidir. Ularni tilshunoslar ikkiga bo‘ladilar: leksik va grammatik vositalar. Leksik vositalar: kabi, singari, qadar, yanglig‘, bamisoli, bamisli, misoli, misli, monand, xuddi, naq, go‘yo, teng, o‘xshatmoq, eslatmoq, demoq, bo‘lmoq, bir, aynan, o‘zi, tus, ibrat, holatda, chu, andoqki, va boshqalar. Grammatik vositalar:- day (dek)-dak-(tak)-dag‘-(dog‘)-dayin, -dan,-dir,-namo,-simon,-ona,-omuz,-li,-cha,(-larcha,-chalik,-chasiga) kabilar. Badiiy uslubda ushbu vositalarning hammasidan keng jabhada foydalanish mumkinligi ham o‘ziga xoslikdir”.³⁷

Har bir asar muallifi bir narsa, predmet, hodisani ikkinchi bir hodisa yoki predmetga qiyoslash jarayonida tasvirlayotgan tasviri haqida tasavvur hosil qilishnigina o‘z oldiga maqsad qilib olmaydi, balki ijodkorlar ana shu o‘xshatilayotgan narsalarga nisbatan o‘z ichki munosabatini ham bildiradi, ya’ni u yoki bu narsa-predmet, hodisani o‘z nuqtai nazari bilan baholaydi va shuning asosida nimanidir nimagadir o‘xshatadi. Umuman olganda o‘xshatish bu badiiy asarning ta’sirchanligini oshirishda eng salmoqli foydalaniluvchi troplardan biri hisoblanadi. U ikki narsa, predmet, hodisa o‘rtasidagi aynan o‘xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining xususiyati ochib beriladi. Yoki: “Badiiy adabiyot uslubida qo‘llanish e’tibori bilan o‘xshatishlar an’anaviy va individual o‘xshatishlarga bo‘linadi. An’anaviy o‘xshatishlar umumnutq o‘xshatishlari bo‘lib, badiiy asar

³⁷ Karimov S. Badiiy uslub va tining ifoda tasvir vositalari. Samarqand. 1994. 12- bet.

tarkibiga o'zgarmagan holda kiritiladi. Individual o'xshatishlar o'zlarining originalligi, emotsionalligi, ekspressivligi bilan ajralib turadi".³⁸

Asqad Muxtor asarlari tilida tasvir yaratishda asosiy vositalardan biri bu aynan mana shu o'xshatish san'atidir. Adib bu ko'chimdan juda mohirlik bilan foydalana olgan. Asar ichidagi ushbu san'at na'munalarining ba'zilarini tahlilga tortamiz:

1. – Ilgarigisini gapirmang! – Akbaralining tovushi yana **siniq kosadek jarangladi** (207-bet).

2. Gard g'ubor yo'q, **shabnam qo'nsa anor donasiday qizarib**, miltillab turardi (208-bet).

3. Men ham **bamisoli pishib turgan mevaman**, bugun bor, ertaga yo'q, bolam. 209- bet.

4. Akbarali qo'lini tortib oldi, o'rnidan **turib sutning ko'pigidek** ko'tarilib ketdi. 209-bet.

5. Yevropada ishlagan konlarini gapirib, chiroqsiz, havosiz, **xuddi ko'rkalamushdek yer qaziganlarini eslab**, u yerlarda insonning xorligini so'zlab borardi. 216-bet.

6. **Boshi toshdek og'ir** edi... 218-bet.

7. Bugun kuni bilan **Hadiyaning kaptardekkina havo rang ko'ylakdagi** qomati kampirning ko'z o'ngidan ketmadi. 223-bet.

8. – **Olmaning ikki pallasidek yarashgansizlar**, bir- biriga xudoning o'zi bichib tikkan deb hammaning havasi kelyapti, tag'in nima?.. 226-bet.

9. Shuning uchun onasidan hol-ahvol ham so'ramay, hissiz, uysiz, **chaqmoq urgan to'nkaday** bo'lib o'tiraverdi. 227-bet.

10. Miyasining qaysi bir burchidadur kichkinagina umid, bir **o'y sarg'aygan bargday zo'rg'a ilinib**, qiltillab turar edi: “ Ko'zimga ko'rinyapti, hozir ko'z ochamanu mening otim o'rnida Bektemir akaning oti paydo bo'ladi!..” 238-bet.

11. Bu-chi, bu bo'lsa ayanchli bir qo'rqqoq, **chirkin bir hasharotdek kavaklarda** pisib yuribdi. 239- bet.

12. Hamma joyda, viveskalarda o'zining otini ko'rib orqaga qaytdi, **kaltak yegan daydi kuchukdek** o'zini panaga oldi. 239-bet.

13. **Bugun kechasi bulutdek bug' qaynab turgan kutubxonada** “Choy quyib bera qolay” degan tovush necha kundan beri qulog'i eshitmagan birinchi mehribon inson tovushi edi.

14. Komilangizni gapirmang menga, ha,hali bu ikkala **gulday bolaning** uvoli tutadi uni,qarab turing. 140-bet.

15. Ajiniyoz tog'a, menga...xo'sh...ikki shisha moy kerak! -dedi Komila eshikdan **bo'ronday otilib kirib...** 147-bet.

16. Senga bermay kinga beraman,**shag'alay**, yoz arizangni,-dedi u. 147- bet.

³⁸ O'rinboev B. G'afur G'ulom asarlarining lingvopoetikasi. Samarqand. 2008. 42-bet.

17. **Qo‘ydek yuvosh** bu yigitning so‘zsiz, jur‘atsiz sadoqati ilgarilari Komilaga bir ermak edi, hatto ba‘zan ko‘nglida **yorug‘ bir nuqtadek** bo‘lib ham ko‘rinar edi. 150- bet.

18. Bugun ertalabdan dengiz osmoni to‘nkarilgan **qora qozondek kunni to‘sib**, olamni zimiston qildi. 150- bet.

19. Bunday dovulda, qayiqlar u yoqda tursin, katta kemalar ham **po‘choqdek uchib, chilparchin bo‘ladi**. 152- bet.

20. Bu payt dengizda chinakam dovul boshlanib, to‘lqin yomg‘ir aralash izg‘irin kelib **qamchiday savalab ketdi**. 153-bet.

21. **Ko‘m- ko‘k qon tomiridek** Sir bilan Amu buralib -buralib ming-minglab chaqirim sahro yo‘llarini bosib o‘tadi. 159- bet.

22. O‘rta Osiyo gidrologiyasining keksa nazariyotchisi Shuman uchun bunday prezidiumlarda o‘tirish **o‘z uyida yonboshlab yotishdek** oddiy narsa bo‘lib qolgan. 160 – bet.

23. Shuman shon shuhratga, **yumshoq pijama kiyishga** odatlangandek, o‘rganib ketgan. 160- bet.

24. Bu payt Komila ham Amu to‘lqinlarini yorib unga intilmoqda edi. To‘lqinlar uning yuziga sapchir, tepada tikka qora jar, **qayiqning matori dam qattiq shamollagan odamdek aylana boshlar yo‘talar, dam yana go‘yo talvasaga tushgandek xirillab**, projektorning yorug‘i o‘chakishgandek allaqayoqlarda kezar edi- chol birdan g‘oyib bo‘lgan qayiqni hovliqib qidirayotgan bo‘lsa kerak... 163- bet.

25. Biroq Ochil buvaning oppoq qoshlari ko‘zini to‘sib tushganini, yuzida biron o‘zgarish bo‘lmaganini ko‘rib, Komila **birdan qanoti singandek**, bir qadam qolganda to‘xtab qoldi, bobosini qucholmadi. 172- bet.

26. Bu beso‘naqay, kamgap, yuvosh odam unga hozir **to‘ngakday hissiz, ho‘kizdek befarq** ko‘rinib ketdi.

Asqad Muxtor ushbu romanda o‘xshatish san‘atidan juda unumli foydalangan. Biz keltirgan misollarimiz ularning ma‘lum qisminigina tashkil etadi. Yuqorida shoir-u yozuvchilar qo‘llaydigan o‘xshatish san‘atidagi birliklarni ikki xil- an’anaviy va individual ko‘rinishlari borligini ta’kidlagan edik. Yozuvchining yuqorida berilgan o‘xshatishlari ichida aynan individual- Asqad Muxtorning o‘zigagina xos bo‘lgan, boshqa adiblar ijodida uchramaydigan o‘zgacha o‘xshatish ko‘rinishlarini ko‘rib chiqamiz.

Masalan: -Qaytib ketaylik, bolam,- dedi past tovush bilan, yalingandek, - men **ham bamisoli pishib turgan mevaman**, bugun bor,ertaga yo‘q, bolam. Qishlog‘imizga qaytaylik. --- Akbarali qo‘lini tortib oldi, o‘rnidan **turib sutning ko‘pigidek ko‘tarilib ketdi**. 209-bet. Ushbu jumlada adib Sharofat xolaning anchagina tobi yo‘qligi va sabr- kosasi to‘lib, kundan -kunga kuchdan qolayotganini bamisoli pishib maromga yetib uzilay deb turgan mevaga mohirlik bilan

o'xshatganlar. Jumlaning davomida esa onasining Shodasoyga qaytishdek so'nggi o'tinchiga ancha vaqtdan buyon o'z vijdoni bilan olishib onasiga "Ha, xo'p" javobini bera olmay qiynalayotgan Akbaralining birdaniga turib, onasidan nari ketishga harakat qilishini sutning tezda ko'tarilib, toshib ketishidek ajoyib holatga **Muxtorona** qo'llagan deb o'ylayman.

Shuning uchun onasidan hol-ahvol ham so'ramay, hissiz, uysiz, **chaqmoq urgan to'nkaday bo'lib o'tiraverdi.** 227-bet.

Miyasining qaysi bir burchidadur kichkinagina umid, bir o'y **sarg'aygan bargday zo'rg'a ilinib, qiltillab turar edi:** "Ko'zimga ko'rinyapti, hozir ko'z ochamanu mening otim o'rnida Bektemir akaning oti paydo bo'ladi!.." 238-bet. Ushbu jumlada esa inson qalbidagi so'nggi umid uchquniga hatto o'zi ham ishonmay qolgan vaqtlaridagi umidning sarg'ayib zo'rg'a ilinib, qiltillab, uzilay deb turgan bargga o'xshatilishi yozuvchiga xos bir motivni ko'rsatib bergan.

Senga bermay kimga beraman, **shag'alay**, yoz arizangni, -dedi u. 147- bet. Adib bu jumlada dovyurak, jur'atliligi uchun hech narsadan tap tortmaydigan, hatto o'linga tik bora oladigan Komila obrazini bir so'z bilan qushlar ichida epchili hisoblangan shag'alay qushiga o'xshatgan. Ushbu o'xshatishni u asar qahramonlaridan biri Ajiniyoz tog'aning tilidan keltiradi chunki Komila ayol kishi bo'lishiga qaramay epchil va uddaburonligi bilan yog'och oyoqli chol Ajiniyoz tog'aning mehrini qozongan edi.

Bugun ertalabdan dengiz osmoni **to'nkarilgan qora qozondek** kunni to'sib, olamni zimiston qildi. 150- bet. Ushbu jumlada adibga xos bo'lgan haqiqiy manodagi individual o'xshatish keltirilgan. Havoning aynib ertalabdan osmonni bulutli qorong'u tuman qoplaganini to'nkarilgan qora qozon ostida qolgandek tasvirlash yozuvchining original o'xshatishni qo'llash mahoratini to'la namoyon etadi.

Bunday dovulda, qayiqlar u yoqda tursin, katta kemalar ham **po'choqdek uchib**, chilparchin bo'ladi. 152- bet. Mahobatli dengizdagi dovulning to'palonida shuncha og'ir jismlardan yasalishiga qaramay qayiq u yoqda tursin katta kemalarning ham yengilgina shabbodada ham uchib harakatlanadigan yengilgina po'choqqa o'xshatilishi ham adibning badiiy mahoratining o'zgacha chizgilarini namoyon etadi.

Bu payt dengizda chinakam dovul boshlanib, to'lqin yomg'ir aralash izg'irin kelib **qamchiday** savalab ketdi. 153-bet.

Ko'm-ko'k qon tomiridek Sir bilan Amu buralib -buralib ming-minglab chaqirim sahro yo'llarini bosib o'tadi. 159- bet. Ushbu o'xshatishda ham yozuvchining so'z qo'llashdagi sinchkovligini namoyon etadi. Chunki inson qon tomirlarining harakati, joylashuvi bilan daryolarning bir chiziqda ammo buralib -buralib harakatlanib qanchadan qancha masofalarni bosib o'tishining bir-biriga o'xshatilishi yozuvchining o'xshatish san'tining ko'lami, qo'llanish doirasi naqadar keng ekanligini yuzada ifodalay olganligini namoyon etadi.

O'rta Osiyo gidrologiyasining keksa nazariyotchisi Shuman uchun bunday prezidiumlarda o'tirish **o'z uyida yonboshlab yotishdek oddiy narsa** bo'lib qolgan. Shuman shon shuhratga, **yumshoq pijama kiyishga odatlangandek**, o'rganib ketgan. 160 – bet. Asar qahramoni professor Shumanning naqadar o'ziga ishongan olim ekanligi, boshqalarni tan olishga kelganda mammanroq ekanligi va uning uchun ilmiy anjumanlarda tanqidchi sifatida ishtirok etish unga hech qanday noqulaylik tug'dirmasligini adib o'z uyida yonboshlab hotirjam yotishdek bir holat bilan chiroyli ifodalab bergan.

Bu beso'naqay, kamgap, yuvosh odam unga hozir **to'ngakday hissiz, ho'kizdek befarq** ko'rinib ketdi. Ushbu jumlada adib asar qahramoni Sattorning o'zbek millatining g'ururli yigitlariga xos bo'lmagan gaplarni gapirganini hazm qilolmagan Ochil buvaning Sattorga nisbatan paydo bo'lgan nafratiqadriyatlariga zid keluvchi, oriyatsiz

Xulosa qilib aytganda, Asqad Muxtor asarlari tilidagi o'xshatishlar murakkab va keng ma'nodagi vaziyatlarni: inson xis-tuyg'ularining turli holatlarda kechishini, tabiatning turli injiqliklarini badiiyatan jonli aks ettirishda mohirlik bilan qo'llagan va ularga ko'proq ma'nolarni singdirishga harakat qilgan.

Umuman olganda, tilimizdagi barcha ko'chimlarda bo'lgani singari o'xshatish hodisasi ham har bir millatning turmush tarzi, madaniyati, urf -odatiga bog'liq tarzda dunyoga keladi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yuqorida keltirilgan barcha o'xshatishlar yozuvchiga xos dunyoqarashni, hayotiy pozitsiyani ochib berishga xizmat qilgan...

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. Samarqand. 1994. 12-bet.
2. O'rinboyev B. G'afur G'ulom asarlarining lingvopoetikasi. – Samarqand, 2008. -B43.
3. Qo'ng'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. Toshkent. 1977. 127-bet
4. Karimov S. O'zbek tilining badiiy uslubi. Samarqand. 1992.